

КРАВЧУК Наталія Павлівна,
завідувачка відділу обслуговування
науковою літературою,
НТБ НУ “Львівська політехніка”

ЛИС Наталія В'ячеславівна,
головна бібліограф
відділу обслуговування
науковою літературою,
НТБ НУ “Львівська політехніка”

“НА ВІДСТАНІ ВИТЯГНУТОЇ РУКИ”: У ПОШУКУ НОВИХ НАПРЯМІВ РОБОТИ

УДК 024+004.774] : 027.7 : [378.4:62] (477.83 – 25)

Показано трансформацію функцій відділу обслуговування науковою літературою Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська політехніка”. Висвітлено використання нових віртуальних сервісів, метою яких є надання послуг віддаленим користувачам. Розглянуто принципи формування контенту сторінки Facebook у НТБ НУ “Львівська політехніка”.

Ключові слова: відділ обслуговування Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська політехніка”, нові віртуальні послуги, веб-сайт, веб-сторінка, соціальні мережі, Facebook, контент.

Інтернет відіграє важливу роль у всіх сферах життя людини, в зв'язку з чим його функції значно розширюються. Бібліотеки також не

стоять осторонь змін у всіх сферах соціального життя. Адже гарантією якісного задоволення потреб сучасних користувачів стає організація бібліотечно-інформаційного обслуговування з використанням нових інтернет-сервісів та трансформацією уже існуючих.

Виходячи із реалій сьогодення, поруч із задоволенням запитів традиційних користувачів Науково-технічна бібліотека НУ “Львівська політехніка” активізувала роботу з віртуальними користувачами. Активно розпочалося впровадження інформаційних послуг із розміщенням низки електронних сервісів на веб-сайті. Сьогодні дистанційно можна скористатися наступними послугами: замовити інформаційний супровід дослідження, отримати допомогу у складанні списку літератури за вимогою ВАК, визначити УДК, сформувавши персональний покажчик, скористатися сервісом електронної доставки документів (ЕДД), здійснити підбір літератури за темою, замовити виставку чи екскурсію тощо.

Поступово переорієнтовує свої функції відділ обслуговування науковою літературою. Все більшим попитом у віртуальному середовищі користуються такі послуги як ЕДД та тематичний підбір літератури за запитом. Їх виконанням займається наш відділ. Для оформлення замовлень на ці сервіси потрібно заповнити відповідні форми та вказати електронні адреси.

Однією із основних функцій відділу обслуговування науковою літературою є виставкова робота. Крім організації традиційних експозицій, працівники відділу продовжують вдосконалювати свої навички у роботі над віртуальними. Віртуальні виставки є важливою складовою в інформуванні віддалених користувачів про видання з фондів книгозбірні та інші ресурси, представлені у бібліотеці. На веб-сторінці віртуальних виставок представлено широкий спектр тематичних та персональних виставок. Кожна з них є інтерактивною, з використанням усіх переваг інтернет-сервісів. Підготовка виставок – це втілення індивідуальних ідей і творчого бачення працівників, які їх створюють. Віднедавна розміщення усіх віртуальних виставок на веб-сторінку курає наш відділ. Модератор корегує вже готові виставкові “продукти” в форматі ppt / pptx, конвертує їх у pdf та завантажує на сервер. Далі створюється frame, де заповнюються усі необхідні поля та здійснюється збереження на веб-сторінці.

Важливими інформаційними ресурсами бібліотек залишаються веб-сайти. Однак, щоб відповідати сучасним користувачьким вимогам, вони потребують постійного вдосконалення та оновлення.

Сайт Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська політехніка” є інформативним та зручним у користуванні, він діє з 2007 р. Сьогодні інтерфейс веб-сайту зазнав змін і функціонує на новій, більш сучасній платформі, яка дала можливість розширити спектр сервісів та послуг в режимі онлайн.

Нового забарвлення набула веб-сторінка новин. Здійснюється оперативне інформування про усі події, що відбуваються в бібліотеці (конференції, вебінари, тренінги, екскурсії), віртуальні та традиційні виставки, які експонуються в бібліотеці, надходження видань, доступи до різноманітних баз даних та передплатених електронних ресурсів. Усі повідомлення включають текстову та ілюстративну частину. Технічне та частково текстове наповнення цієї веб-сторінки здійснює працівник відділу, який виконує функції модератора сторінки. Для цього заповнюється відповідна форма, активується рубрика “опублікувати”.

Інформація, представлена в новинах, відображається і у соціальних мережах, зокрема ми активно почали використовувати соціальну мережу Facebook як платформу для спілкування та інформування якомога більшої чисельності нашої аудиторії.

Довгий час ведення сторінки соціальної мережі Facebook “букало” між працівниками нашої книгозбірні у пошуках постійного модератора сторінки. Сьогодні цей обов’язок доручено відділу обслуговування науковою літературою, який займається більшою частиною інформаційної роботи бібліотеки. Важливим моментом при плануванні стало укладання контент-плану сторінки бібліотеки у Facebook.

Таким чином, ми побачили, який контент можна було “приготувати” заздалегідь (визначні дати з історії Львівської політехніки; популяризація видань, які розміщуються на виставках; календар міжнародних свят тощо), щоб уникнути поспіху та недбалості у розміщенні постів на своїй сторінці. У роботі ми прагнемо дотримуватися правила 75/25 розміщення цікавого контенту.

Важливим є те, що на Facebook ми маємо велику цільову аудиторію – Львівську політехніку, яка складається з 18 інститутів та більше ніж 103 кафедр. Крім того, при створенні події ми намагаємося охо-

пити якомога більшу частину львівської спільноти, зареєстрованої у соціальній мережі та з якою ми вже співпрацювали у деяких проектах, таких як “Архітектура Львова”, Народний театр-студія “Хочу”, “Фотографії старого Львова” тощо.

Інформаційні повідомлення тематичної направленості дозволяють нам донести до користувачів інформацію про події, які відбуваються в нашій книгозбірні (тренінги, семінари, підвищення кваліфікації), інформувати про нові надходження літератури у фонд бібліотеки. Повідомлення про виставки (тематичні, персональні, віртуальні) розкривають бібліотечний фонд. Крім того, через свою сторінку ми популяризуємо послуги бібліотеки, її електронні ресурси та бази даних, інформуємо наукову спільноту Львівської політехніки про семінари та вебінари.

Публікації емоційно-розважального контенту нашої сторінки звітують про події та заходи, які проходять у книгозбірні. Звісно ж, для привернення уваги до своєї сторінки ми використовуємо і цікаві повідомлення розважального характеру.

Важливим аспектом у нашій роботі є підтримка зацікавленості аудиторії у подіях або заходах, які готуються. Так, при підготовці заходу ми висвітлюємо всі етапи його створення – як правило, це оголошення, декілька постів інформаційного характеру про хід підготовки події та фото робочих моментів. Оперативно подаємо інформацію та фотозвіт загальноуніверситетських заходів, які відбуваються в нашій книгозбірні, таких як конференції, семінари, дискусії.

Отже, ми робимо все для залучення все більшої кількості користувачів на “свою територію” і розуміємо, що для успішного просування бібліотеки, у т.ч. у молодіжному середовищі, нам необхідно активізувати свою роботу в Instagram, який є більш поширений у студентській аудиторії наших користувачів.

“НА РАССТОЯНИИ ВЫТЯНУТОЙ РУКИ”: В ПОИСКАХ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ

Н. П. Кравчук, Н. В. Лыс

Аннотация

Показано трансформацию функций отдела обслуживания научной литературой Научно-технической библиотеки НУ “Львовская политехника”. Представлено использование новых виртуальных сервисов, целью которых является предоставление услуг удаленным пользователям. Рассмотрены принципы формирования контента страницы Facebook в НТБ НУ “Львовская политехника”.

Ключевые слова: *отдел обслуживания Научно-технической библиотеки НУ “Львовская политехника”, новые виртуальные услуги, веб-сайт, веб-страница, виртуальный пользователь, социальные сети, Facebook, контент.*

“WITHIN ARM’S REACH”: IN PURSUIT OF NEW DIRECTIONS OF WORK

N. Kravchuk, N. Lys

Summary

The transformation of the Department of Scientific Literature Service (Scientific Library of Lviv Polytechnic National University) functions is shown. The usage of new virtual services aimed at providing services to remote users is highlighted. The principles of forming the content for the Scientific Library’s Facebook page are considered.

Key words: *the Department of Scientific Literature Service of Scientific Library of Lviv Polytechnic National University, new virtual services, website, web page, social networks, Facebook, content.*